

INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARINI TA'MINLASHDA KONSTITUTSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI

Jumayev Akmal G'ulom o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti talabasi

Mavlyanov Ravshanbek Tojimirzayevich

O'q otish tayyorgarligi kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining davlatimiz mustaqilligining yuridik asosi sifatidagi o'rnini, ahamiyati, Konstitutsiyamizning inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashning kafolati ekanligi, shuningdek Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida qisqacha bayon qilingan.

Abstract: This article briefly describes the role and importance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan as the legal basis of the independence of our state, the fact that our Constitution is a guarantee of ensuring human rights and freedoms, as well as the amendments and additions made to the Constitution.

Аннотация: В данной статье кратко раскрывается роль и значение Конституции Республики Узбекистан как правовой основы независимости нашего государства, то, что наша Конституция является гарантией обеспечения прав и свобод человека, а также изменения и дополнения, внесенные в Конституцию.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, shaxs va jamiyat, suveren davlat, demokratik davlat, Ijtimoiy davlat, huquqiy davlat, dunyoviy davlat, konstitutsiyaning to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi, inson sha'ni, inson qadr-qimmatini, xalqaro shartnoma.

Keywords: Constitution, individual and society, sovereign state, democratic state, social state, legal state, secular state, direct application of the constitution, human honor, human dignity, international treaty.

Ключевые слова: Конституция, личность и общество, суверенное государство, демократическое государство, социальное государство, правовое государство, светское государство, прямое действие конституции, человеческая честь, человеческое достоинство, международный договор.

O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan sanadan e'tiboran xalqaro maydonda yangi, suveren davlat qaror topgan bo'lsa, Konstitutsiya qabul qilinishi barobarida mustaqillikning huquqiy tamal toshi o'rnatilgan. **Konstitutsiya** bu davlatning oliy yuridik kuchga ega asosiy qonuni hisoblanadi. Asosiy qonun davlat tuzilishini, uning asosiy prinsiplarini, inson va fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini, davlat

hokimiyati organlari tizimi, tarkibi, tashkil etish tartibi, vakolatlari, davlat va jamoat birlashmalarining o‘zaro munosabatlari asoslarini belgilovchi normalar yig‘indisidan iborat bo‘ladi. Konstitutsiya davlat funksiyasi doirasini, uning shaxs va jamiyat bilan aloqasi asoslarini o‘rnatish bilan konstitutsiyaviy tuzum asoslarini belgilaydi. O‘zbekiston Konstitutsiyasi eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan Konstitutsiya hisoblanadi. Konstitutsiyamizning yuridik kuchi quyidagilarda namoyon bo‘ladi. Konstitutsiyaga muvofiq, O‘zbekiston - Prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat hisoblanadi. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan bolib, xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai ekanligi belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga ega, ya'ni prezident Konstitutsiyaga, qonunlarga asoslanib hamda ularni ijro etish yuzasidan respublikaning butun hududida majburiy kuchga ega bo‘lgan farmonlar, qarorlar, farmoyishlar qabul qiladi. Konstitutsiyada O‘zbekiston Prezidenti fuqarolar tomonidan umumiy, teng, to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan yetti yil muddatga saylanishi belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni respublika Oliy Kengashining o‘n ikkinchi chaqiriq bilan o‘n birinchi sessiyasida qabul qilingan. Shu kundan e‘tiboran, O‘zbekiston Respublikasida 8-dekabr dam olish kuni bo‘lib umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tarkibiy tuzilishiga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Konstitutsiyamiz Muqaddima, 6 bo‘lim, 27 bob va 155 ta modda iborat. Konstitutsiyaning birinchi bo‘limi, "Asosiy prinsiplar" deb nomlanadi. Bunda davlat shakli hamda suverenitetini namoyon etuvchi xususiyatlar belgilangan, ikkinchi bo‘limi "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" bo‘lib mazkur bo‘limda inson va fuqarolarning shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisoiy, madaniy va ekologik huquqlari belgilangan. Konstitutsiyamizning uchinchi bo‘limi "Shaxs va jamiyat" deb nomlangan bo‘lib, uning boblarida jamiyatning iqtisodiy munosabatlarning negizi aks etgan, to‘rtinchi bo‘limi "Ma'muriy-hududiy va davlat tuzilishi"ga bag‘ishlangan. Unda davlatning ma'muriy-hududiy tuzilishi, Qoraqalpog‘iston Respublikasining huquqiy holati alohida-alohida boblarda belgilab berilgan. Konstitutsiyaning beshinchi bo‘limi, eng katta bo‘lim hisoblanib, "Davlat hokimiyatini tashkil etish" deb nomlanadi. Bu bo‘limda Oliy Majlis, O‘zbekiston Respublikasi prezidentini saylash tartibi, vakolatlari va o‘zaro munosabatlari asoslari belgilangan, shuningdek davlat boshqaruv organlarining tashkil etish tartibi ham shu bo‘limga kiradi. Konstitutsiyamizning oltinchi bo‘limi esa, "Konstitutsiyaga o‘zgartirish kiritish tartibi"ga bag‘ishlangan va bunda konstitutsiyaga qanday qilib o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish mumkinligi batafsil ko‘rsatilgan.

Konstitutsiya bilan jamiyat va davlat rivojlanishining demokratik prinsiplari belgilab qo'yilgan. Respublikamizda ro'y berayotgan demokratik o'zgarishlar davomida Konstitutsiyaga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritib kelinmoqda. Davlatimiz Konstitutsiyasiga hozirgi kunga qadar kiritilgan eng asosiy 15 ta o'zgartirish va qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz:

1. 1993 yil 28-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 77-moddasi 1-qismidagi "150 nafar deputatdan" degan so'zlar "deputatlardan" degan so'z bilan almashtirildi;

2. 2002 yil 27-yanvarda o'tkazilgan umumxalq referendumini natijalariga ko'ra hamda uning asosida 2003-yil 24-aprelda qabul qilingan Qonunga muvofiq Konstitutsiyamizning XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga o'zgartirishlar va qoshimchalar kiritildi;

3. 2007 yil 11-apreldagi Qonun bilan Konstitutsiyamizning 89-moddasiga, 93-moddasining 15-bandiga, 102-moddasining ikkinchi qismiga tuzatishlar kiritildi;

4. 2008 yil 25-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 77-moddasi birinchi qismiga o'zgartirish kiritildi;

5. 2011 yil 18-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 78, 80, 93, 96, 98-moddalariga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritildi;

6. 2011 yil 12-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyaning 90-moddasi ikkinchi qismiga tuzatish kiritildi;

7. 2014 yil 16-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 32, 78, 93, 98, 103, 117-moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi;

8. 2017 yil 6-aprelda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 80, 81, 83, 93, 107, 110, 111-moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi;

9. 2017 yil 31-mayda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 80, 93, 108, 109-moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi;

10. 2017 yil 29-avgustda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 99, 102-moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi;

11. 2018 yil 15-oktabrda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 105-moddaning birinchi qismidagi "ikki yarim yil muddatga raisni (oqsoqolni) uning maslahatchilarini" degan so'zlar "raisni (oqsoqolni)" degan so'zlar bilan almashtirildi;

12. 2019 yil 18-fevralda qabul qilingan Qonun bilan Konstitutsiyamizning 80, 93-moddalariga o'zgartirish kiritilib, Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb yuritila boshlandi;

13. 2019 yil 5-martda qabul qilingan Qonunga asosan Konstitutsiyamizning 79, 93, 98-moddalarga o'zgartirishlar kiritildi;

14. 2019 yil 4-sentabrda qabul qilingan Qonunga asosan saylov tog'risidagi qonun hujatlari takomillashtirilishi nunosabati bilan Konstitutsiyamizning 96, 117-moddalarga o‘zgartirishlar kiritildi;

15. 2023-yil 30-aprelda bo‘lib o‘tgan umumxalq referendumini asosida Konstitutsiyamizga juda ko‘plab o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Bunda asosiy e'tibor inson, uning qadri va huquqlari, erkinliklariga qaratildi. Mazkur umumxalq referendumini asosida Konstitutsiyamiz 65 % ga yangilandi, ya'ni 128 ta moddadan 155 ta moddaga, 275 ta normadan 434 ta normaga oshdi. Ushbu tadqiqotimizning asosiy qismini ham aynan 2023-yil 30-aprelda o‘tkazilgan umumxalq referendumini natijalari tashkil etadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda quyidagi o‘zgarishlar e'tiborga loyiqdir: Konstitutsiyamizning 1-moddasida O‘zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb qat'iy belgilangan. Bunda **suveren** - ichki va tashqi mustaqillikni anglatadi, **demokratik davlat** bu davlatning xalq hokimiyatchiligiga asoslanishini ko‘rsatadi, **huquqiy davlat** – insoniyatning ming yillar mobaynidagi mashaqqatli mehnati evaziga shakllangan taraqqiyot g‘oyasi bo‘lib, huquq normalariga, insonning qadr-qimmatini, erkinligi va huquqlarini himoya qilishga qaratirilgan fundamental huquqiy prinsiplariga so‘zsiz rioya qiladigan, demokratik prinsiplar asosida qabul qilingan qonunlar oldida barcha teng va hisobdor bo‘lgan, hech kim qonundan ustun turmaydigan davlatdir. **Ijtimoiy davlat** har bir inson uchun farovon turmush darajasi, xususan sifatli ta’lim, kafolatli tibbiy xizmat, munosib mehnat sharoiti va adolatli ish haqi, pensiya va nafaqalar, ijtimoiy yordam va xizmatlar tizimi yaratilgan, uy-joyli bo‘lish sharoiti mavjud bo‘lgan, ijtimoiy tafovutlar yumshatilgan, muvozanatlashgan, hech bir fuqaro o‘z muammolari bilan yolg‘iz qolmaydigan adolatli davlat, **dunyoviy davlat** – diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan hamda davlat hokimiyati dindan ajratilgan, davlat boshqaruvi diniy qoidalar bilan emas, balki Konstitutsiya va qonun hujatlari bilan tartibga solinadigan, qarorlar qabul qilishda diniy asoslarga tayanilmaydigan davlat hisoblanadi. Konstitutsiyamizning 15-moddasida *O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi*, degan norma belgilandi. **Konstitutsiyaning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi** – davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari, shu jumladan, sudlar tomonidan Konstitutsiya normalarini huquqni qo‘llash amaliyotida bevosita qo‘llagan holda qarorlar qabul qilish, fuqarolarning Konstitutsiya normalaridan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanishi va rioya etishini ko‘zda tutadi. Jumladan, vazirliklar, hokimliklar sudlar, prokuratura, ichki ishlar organlar va boshqa davlat organlari, mansabdor shaxslar muayyan bir holat yoki ish yuzasidan Konstitutsiyada belgilangan normalarni aniq ko‘rsatgan holda qarorlar qabul qiladi. Shuningdek, 15-moddada *O‘zbekiston Respublikasining xalqaro*

shartnomalari xalqaro huquqning umume’tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir degan norma mustahkamlandi. Bugungi kunda O‘zbekiston xalqaro huquqning to‘la huquqli subyekti sifatida xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan prinsiplari va normalarini qamrab olgan, birgina inson huquqlariga oid 80 dan ortiq xalqaro hujjatlarga qo‘shilgan. 1969-yil 23-maydagi “Xalqaro shartnomalar huquqi to‘g‘risida”gi Vena konvensiyasiga binoan **xalqaro shartnoma** – bitta yoki bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan bir nechta hujjatdan iborat bo‘ladigan, shartnoma, bitim, konvensiya, akt, pakt, bayonnoma, xatlar yoki notalar almashinuvi hamda xalqaro shartnomaning boshqacha nomlari va tuzilish usullaridan qat’i nazar, xorijiy davlat, xalqaro tashkilot bilan yozma shaklda tuzilgan, xalqaro huquq bilan tartibga solinadigan xalqaro kelishuv hisoblanadi. Inson sha’ni va qadr-qimmati, daxlsizligi oliy qadriyat bo‘lib, huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyatida uni amalda ta’minlash muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2022-yilning 20-iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya bilan uchrashuvda “*Inson qadrini yuksaltirish haqiqatda davlat hokimiyati organlarining konstitutsiyaviy burchi va ustuvor vazifasi bo‘lmog‘i shart*”, deb ta’kidlagan edi. Shu nuqtai-nazardan, yangilangan Konstitutsiyamizning 26-moddasida *insonning sha’ni va qadr-qimmati daxlsizdir*, degan insonparvar norma mustahkamlandi. **Inson sha’ni** – bu insonning boshqa odamlar oldida o‘z ahamiyatini anglashi yoki insonning ma’naviy obro’sidir. **Inson qadr-qimmati** – bu shaxsning o‘zini o‘zi hurmat qilishi, jamiyat a’zosi sifatida o‘z mavqei va ahamiyatini anglashidir. Konstitutsiyamizda inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklarini ta’minlovchi va kafolatlovchi juda ko‘plab normalar bilan boyitildi. Albatta, bu davlatimizning demokratik huquqiy davlat ekanligini, shuningdek O‘zbekiston Respublikasidagi barcha insonlarning huquq va erkinliklarini ro‘yobga chiqarishni o‘z zimmasiga olganligini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida har kim o‘z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli ekanligi va har kimga o‘z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlarining hamda boshqa tashkilotlarning, ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof qarorlari, harakatlari va harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanishi hamda har kimga buzilgan huquq va erkinliklarini tiklash uchun uning ishi qonunda belgilangan muddatlarda vakolatli, mustaqil hamda xolis sud tomonidan ko‘rib chiqilishi huquqi kafolatlanganligi qat’iy belgilangan. Eng asosiysi shundaki, har kim O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligiga va xalqaro shartnomalariga muvofiq, agar davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalaridan foydalanib bo‘lingan bo‘lsa, insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat etishga haqli ekanligi Konstitutsiyamizda o‘z aksini topgan. Bunda

davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalari degan so‘zlariga e'tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi hududidagi barcha sudlar va boshqa inson huquqlarini himoyalovchi davlat organlari, idoralarini o‘z ichiga oladi. Lekin, Konstitutsiyamizning yana bir moddasida 55-moddada ko‘rsatilgan normaga nisbatan farq qiluvchi norma belgilangan. Ya'ni, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 133-moddasida **Konstitutsiyaviy sudning qarori qat’iy va uning ustidan shikoyat qilinishi mumkin emas**ligi belgilangan. Agar fuqaro o‘z huquqlari va erkinliklari poymol etilayotganligi uchun konstitutsiyaviy sudga murojaat qilsa, konstitutsiyaviy sud esa fuqaroning huquqlari ham erkinliklari ham buzilmayotganligini aytib qaror chiqarsa fuqaro o‘zining huquqlarini himoya qilish uchun insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat qilolmaydi. Aynan mana shunday holatlar Konstitutsiyamizning 55-moddasiga zid bo‘lib qoladi. Bundan tashqari, insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga jismoniy shaxslar murojaat qilishi ham mumkin emas. Bu esa o‘z o‘zidan ma'lumki Konstitutsiyamizning mazkur normasi amalda mutloq ishlamaydi. Bunday kollizion holatlarni bartaraf etish uchun eng asosiysi inson huquqlari va erkinliklarini to‘laligicha ta'minlash hamda Konstitutsiyamizdagi barcha normalarni amaliyotda ishlashi uchun ikkita normadan bittasini o‘zgartirish zarur. Shundan keyingina yuqorida keltirilgan misolimizdagi vaziyatlar bo‘lmaydi va inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklari ta'minlanishi, himoyalaniishi mumkin.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklarini ta'minlash, himoyalash va ularni yanada mustahkamlashning asosiy poydevoridir. Chunki, Konstitutsiyas butun davlatimiz hududida oliy yuridik kuchga ega, qolgan barcha qonun hujjatlari va qonunosti hujjatlaridan ustun turuvchi Bosh Qomusimizdir. Bundan tashqari, davlat insonning huquq va erkinliklarini ta'minlashni o‘zing eng oliy maqsadi ekanligini han aynan Konstitutsiyamizda qat’iy belgilangan.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent, "Adolat" milliy huquqiy axborot markazi, 2023-y. - 108 b. ISBN 978-9910-9690-5-8.
2. "ЯНГИЛАНАЁТГАН КОНСТИТУЦИЯ 100 САВОЛГА 100 ЖАВОБ". Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2023 йил, ISBN 978-9943-8166-3-3.
3. Konstitutsiyaviy huquq. Husanov O.T. Darslik. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2025. - 640 bet.
4. Sputnik O‘zbekiston rasmiy sayiti, <https://oz.sputniknews.uz/amp/20221208/ozbekiston-konstitutsiyasi-21150450.html>.

5. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz>
6. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
7. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115